

Miroslav Vodrážka:

**SYSTÉMOVĚ ZNEUŽITÁ A
ZNEUŽÍVAJÍCÍ ČESKOSLOVENSKÁ
PSYCHIATRIE V SOFT-SOVĚTSKÉM
STYLU (1948–1989)**

*Praha, Ústav pro studium totalitních režimů
2025, 304 s.*

Kniha Miroslava Vodrážky je prvním pokusem systematicky analyzovat zneužívání psychiatrie v Československu v letech 1945–1989. Je to kniha výpravná, s řadou citací, rozsáhlým seznamem literatury a ukázkami z dokumentů StB. Svým rozsahem a informační bohatostí má význam i pro dějiny psychologie v Československu a stane se bezesporu východiskem pro další zkoumání v této oblasti. Kniha je věnována filozofu, psychologu a signatáři Charty 77, Jiřímu Němcovi (1932–2001).

Autor, Miroslav Vodrážka (nar. 1954), má se zdravotnictvím v období normalizace osobní zkušenost – po odsouzení za výtržnictví v roce 1977 i prozniku Charty 77, soud rozhodl, že není schopen rozpoznat nebezpečnost svého jednání pro společnost a byl podroben psychiatrické léčbě a několika letům ochranného soudního dohledu.

Východiskem knihy je tvrzení, že „komunistické právo od roku 1948 upřednostňovalo práva státu před právy jedince, čím byly vytvořeny předpoklady pro systematické zneužívání psychiatrie k politickým účelům“ (s. 197). Vodrážka je velmi kritický i k polistopadovému režimu s tím, že „při transformaci společnosti dostal opět stát a systém přednost před jedincem. Jestliže předcházející marxistický režim byl programově zarytým odpůrcem liberalismu, pak polistopadový režim legitimizoval bezprávi neoprávněných státních zásahů v případě zneužívání psychiatrie proti jednotlivcům“ (s. 181). Silné tvrzení, se kterým by zřejmě leckdo nesouhlasil.

Kniha navazuje na předchozí statě o zneužívání psychiatrie – na osmnáctistránkový text psychiatra Zdeňka Bašného *Československá psychiatrie a lidská práva 1945–1989*, který vydal Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v roce 2006, učebnici *Psychiatrie a etika* (autorů Pavla Baudiše a Jana Libigera) z roku 2002 a na text historika Jana Tesaře s názvem *Diagnóza československé společnosti a zneužívání psychiatrie* publikovaný v roce 1979¹.

¹ Jan Tesař napsal také knihu *Zamlčená diagnóza*, jež vyšla v roce 2003, tu ale Miroslav Vodrážka necituje.

V knize Miroslav Vodrážka bohatě dokumentuje historický kontext. Využívá poznatky o zneužívání psychiatrie v Sovětském svazu a popisuje názory sovětského psychiatra Andreje Vladimiroviče Sněžněvského (1904–1987) a pojem psychušky, psychiatrických oddělení řízených Lidovým komisariátem vnitřních záležitostí, NKVD. Jiří Diamant (1930–2024) v tomto kontextu zmiňuje Sněžněvského jako „protipsychologickou inkvizici“ (Diamant n. d., s. 86). Trest v podobě „psychiatrické“ léčby zažila i odpůrkyně invaze do Československa, Natalie Gorbaněvská (1936–2013), jež byla léčena ze „stagnující schizofrenie“. Podobně aktivista Vladimír Bukovskij (1942–2019) byl nesprávně diagnostikován jako nemocný schizofrenií. Viktor Iljin (nar. 1947), který se pokusil zastřelit Brežněva v souvislosti s okupací Československa, byl poslán jako nepřítel na psychiatrii do Kazaně, kde strávil přibližně dvacet let v izolaci a na medikaci. V roce 1990 ho Nejvyšší soud prohlásil za psychicky způsobilého. Pro zneužívání psychiatrie byl Sovětský svaz v roce 1983 vyloučen ze Světové psychiatrické asociace, resp. organizaci opustil, aby vyloučen nebyl.

Vodrážka dokládá, že různé politické „přestupky“ byly v 50. letech trestány spíše jako kriminální činy, zatímco během normalizace byla ve prospěch totalitního státu více využívána psychiatrie. Z desítek prostudovaných spisů Vodrážka uvádí osudy Tomáše Mravináče jako „případ studenta otevřeně odmítajícího komunistickou výchovu na vysokých školách v ČSSR a usilujícího žít v USA“, který je podle něho „jedním z mnoha důkazů, které rozbíjejí polistopadový mýtus a tvrzení, že lékaři-psychiatři aktivně pomáhali lidem“ (s. 87). Tomáš Mravináč si podal žádost o vystěhování do USA a pokusil se emigrovat přes Jugoslávii, ale neuspěl. Ještě před vyšetřováním ze strany StB byl psychiatricky léčen. Soudní znalci (lékaři Peter Jurča a Jiří Janatka) diagnosticky uzavřeli studentův stav jako schizofrenii. Miroslav Vodrážka argumentuje, že jde o příklad zneužívání psychiatrie. Ve skutečnosti ale (alespoň podle mého názoru) dg. schizofrenie spíše znesnadňovala trestní stíhání studenta. Navíc není prokázáno, že by lékaři chtěli studenta diagnózou poškodit nebo že by diagnóza byla stanovena nesprávně. Takový důkaz ale nechybí v jiné, tragičtější kauze.

V případě mladého muže Alexandra Ereta, který byl vyšetřován, vězněn a mučen, stanovili lékaři Antonín Brzek a Luboš Zdrůbek spolu s psychologem Slavomírem Hubálkem (ani jeden z nich není v neúplném seznamu 64 spo-

lupracovníků StB) polymorfní sexuální deviaci. Později v emigraci byl Alexandr Eret soudně znalecky vyšetřen a nebyla shledána ani sexuální deviace, ani porucha osobnosti, ani jiná psychická porucha. I z Vodrážkova textu ale vyplývá složitost znaleckých vyšetření Alexandra Ereta, dobové Rudé Právo v roce 1987 zmiňovalo jeho psychické potíže ještě před zpolitizovanou kauzou. Přesto byl odsouzen na několik let nepodmíněně.

Podle Vodrážky si byli soudní znalci vědomi Eretovy „agravace“ (ve skutečnosti uváděl provinění, která neudělal, protože k tomu byl dotlačen) a přehlíželi, co znamená pro mladého člověka vyhánění z civilizované společnosti. Vodrážka tím ukazuje na kontext normality v komunistickém Československu. Dobrá adaptace na sociální normy je během totality problematická. Znamená to, že je v pořádku být dobře přizpůsoben deviantním společenským normám, např. že nesmím opustit zemi, že musím chodit na povinné demonstrace, že uznávám vládu jedné strany? Hodnocení pomocí psychiatrických diagnóz je přitom s adaptací na společenské normy spojené. Psychiatr nebo psycholog potom podle Vodrážky „duševní zdraví popisoval z pohledu konformní společnosti a totalitárních zákonů“ (s. 42). Lékař-psychiatrie byl navíc podobně jako psycholog a naprostá většina dalších profesí, zaměstnanec státu. Privátní psychiatrická zařízení neexistovala. Vodrážka upozorňuje, že již tento fakt činil zaměstnance loajálnějšími a ochotnějšími přistoupit na požadavky státu.

V seznamu 64 spolupracovníků StB (s. 247–252; jde jen o některé jedince spolupracující s StB) je i několik psychologů (není jasné proč, když seznam má obsahovat psychiatry). Oldřich Mikšík (1930–2009) byl podle tohoto seznamu vedený jako důvěrník StB. Mikšík měl upozornit StB, že kolega Rudolf Stýblo chodí pravidelně do kostela. Je třeba dodat, že po sametové revoluci důvěrníkům StB nehrozily žádné trestní postihy ani lustrace, protože jejich evidence nebyla považována za plnou spolupráci s totalitním režimem podle lustračních zákonů: tato kategorie není považována za vědomou spolupráci, protože spolupráce probíhala bez formálního písemného kontraktu.

U některých osob se o spolupráci s StB v odborné obci vědělo. Jiří Diamant (1930–2024) popisuje (n.d.), jak se ho na kongresu jeden člen české delegace, docent psychiatrie Ivan Horvai (1926–1970, podle Vodrážky fundamentalistický příznivec učení I. P. Pavlova a kritik rockenrollu) „opakovaně ptal, kde bydlíme a chtěl nám tam přinést věci, které jsme měli vézt jeho paní do Prahy. Odpovídali jsme mu vyhýbavě, neb jsme věděli, že je přesvědčený komunist, který spolupracuje s tajnou policií“ (Diamant, n.d., s. 93). Podle Jiřího Diamanta Horvaiova snaha

souvisela s jeho spoluprací s StB, jak později vysoudil při výslechu.

Na tomto místě udělám osobní odbočku. Ve Vodrážkově seznamu psychiatrů spolupracujících s StB je také zemřelý kamarád, praktický lékař a především adiktolog Petr Riesel (1933–2022), v seznamu veden jako agent StB od roku 1956. V dokumentaci Paměti národa, která je závislá na výpovědi pamětníků, je přitom o Petrovi Rieselovi zmíněno, že si „...dal přihlášku do Klubu angažovaných nestraníků. V 70. letech byl na něj vyvíjen nátlak ze strany StB. Dceři Janě nedali souhlas ke studiu na vysoké škole. Když jim pan Riesel řekl, že mu již nemají jak ublížit, tak mu agent StB řekl, že ho nadopují pražsky jako feťáka a hodí ho nahého mezi ostatné dráty. Prý si může vybrat, zda ho roztrhají čeští nebo němečtí psi. Protože byl vyhodnocen jako nedůvěryhodný, tak již nesměl léčit mladé lidi a běžně dospělé“. Petr Riesel k tomu sděluje¹, že StB jeho ženě doporučila, aby se s ním rozvedla, a popisuje, jak jej „muži zákona“ navštěvovali s magnetofonem. Na jedné straně dlouholetý agent StB, na druhé vícečetně traumatizovaný jedinec, který po většinu života s láskou pečoval o své závislé pacienty. Která z těchto dvou životních linek je ta určující, snad ta druhá? Pravdu se již zřejmě není možné dozvědět, příslušný spis StB chybí.

Podobně tvůrce psychedelické psychoterapie a holotropního dýchání, Stanislav Grof, byl registrován v letech 1961–1969 jako agent, což je v rozporu s informací uváděnými v Paměti národa. Připomeňme, že Stanislav Grof strávil v roce 1948 několik měsíců ve vazbě, v podobné době, jako psycholog Ivo Pondělíček (1928–2019), který o svých traumatických zkušenostech s týráním napsal pronikavý text (Pondělíček, 1968; Preiss, 2025). Ze zakladatelů psychoterapeutického výcvikového komunitního systému SUR je v seznamu psychiatr Jaromír Rubeš (1918–2000) jako informátor StB.

Novou informací je pravděpodobně pro většinu čtenářů „psychiatrické vězení“ v Psychiatrické nemocnici Bohnice. V textu o historii nemocnice tato informace chybí². V 50. letech bylo v PN Bohnice zřízeno tajné oddělení N5, tzv. zvláštní nemocniční oddělení, které fungovalo do roku 1989. Oddělení bylo součástí nápravného opatření. Pávilon č. 17 (dnes je v něm *Oddělení pro muže s nařízeným ochranným léčením*) personálně zajišťovali lékaři z léčebny, řízen ale

¹ Riesel, P. (n. d.). *Životopis Petr Riesel* [PDF]. Příběhy našich sousedů. <https://www.pribehynasichsousedu.cz/media/%C5%BDivotopis-petr-riesel.pdf>

² <https://bohnice.cz/o-nemocnici/historie-nemocnice/>

byl přímo z ministerstva vnitra. Sloužil mj. pro preventivní politicky motivované hospitalizace. Podle dochovaných záznamů prošlo v komunistické éře „zločinákem“ 11 301 osob z toho přes 7 000 bylo obviněných nebo souzených. Právě zde se podle Vodrážky udála řada případů politického zneužití psychiatrie. Byl tam internován např. Augustin Navrátil z katolického disentu a Pavel Wonka, disident. Na pavilonu sloužili lékaři pracující pod ministerstvem vnitra, jako Božek Slavík, Karel Hoffmeister, Věra Kodešová a Dušan Bílý.

Podle Vodrážky za zneužívání „nebyli hnáni k odpovědnosti žádní odborní lékaři-psychiatři, ani ti, kteří vypracovávali odborné posudky na disidenty“ (s. 197). Kniha vyznívá pro psychiatrii nepřiznivě, o jejích pozitivech Vodrážka nepíše, nebo je považuje za mýtus. Existují i opačné hlasy. Jáchym Topol uvedl: „byly to tisíce kluků, kteří nechtěli na vojnu a simulovali různé choroby. Kdo neměl nic než tu psychiku, pěstoval si – alespoň já jsem to tak dělal – kontakt s psychiatrií už hodně od mládeži“³. Jiní popisují pomáhání disidentům ze strany psychiatrů, jako např. u Cyrila Höschla, kterého Vodrážka v knize také opakovaně kritizuje.

Přes všechny výhrady, popsané výše, lze shrnout, že Miroslav Vodrážka prošlapal cestu k přijetí (slovy Karla Jasperse) metafyzické viny za skutky, které se odehrály před několika desítkami let a nemohou již být kriminalizovány, protože většina aktérů nežije. Jak napsal Miro-

slav Vodrážka na dotaz autora tohoto textu, zda nemá v plánu věnovat se podobným způsobem také psychologii, uvedl, že „nejen psychologie, ale i další disciplíny, obory a společenské oblasti by potřebovaly alespoň základní reflexi diskurzivního života formovaného totalitárním režimem. Nikoliv však jen z historických příčin a souvislostí, ale z důvodů diskurzivního přesahu do období po roce 1989“⁴.

I když většina čtenářů zřejmě nebude souhlasit s Vodrážkovým pojetím psychiatrie jako systematicky zneužívané a zneužívající, je na jiných autorech, aby prokázali, že historii psychiatrie v letech 1948–1989 lze interpretovat jinak či pozitivněji. Lze předpokládat, že ke slovům zneužitá a zneužívající, přibudou i jiná, např. chránící, pečující a léčící.

LITERATURA

- Diamant, J. J. (n. d.). *Amputovaný život*. Archiv psychologie.cz. https://admin.archivpsychologie.cz/uploads/Autobiografie_Jiriho_Diamanta_Amputovany_zivot_PDF_fd84196579.pdf
- Jandourek, J. (2019, 23. říjen). *Případ šamana: Jen pokračování kremelské psychoreprese*. Forum24.cz. <https://www.forum24.cz/pripad-sibirskeho-samana-jen-pokracovani-kremelske-psychoreprese>
- Pondělíček, I. (1968, 11. červenec). Jak zabít lidskou osobnost. *Literární listy*, 20(3), 3.
- Preiss, M. (2025). Od dezinformace k vlastnímu přesvědčení. *Psychiatrie*, 19(4), 164–166.

Marek Preiss,
Národní ústav duševního zdraví, Klecany

³ Himmerová, K. (2023, 11. únor). *Normální lidé se tam zbláznili: Komunistické zneužívání psychiatrie trvalo až do pádu režimu*. Hlídací pes. <https://hlidacipes.org/normalni-lidi-se-tam-zblaznili-komunisticke-zneužívani-psychiatrie-trvalo-az-do-padu-rezimu/>

⁴ E-mailová komunikace s Miroslavem Vodrážkou, 25. 1. 2026.

Tento text vznikl za finanční podpory Operačního programu Jana Amose Komenského (OP JAK), kterou poskytlo MŠMT (reg. č. CZ.02.01.01/00/23_025/0008715).